

МИОМА МАТКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ

Камарова Зарнигор Шамсиддиновна

Камалова Зарнигор Самаритдиновна

Клинические ординаторы кафедры Акушерства и гинекологии №1
Самаркандского государственного медицинского университета

Научный руководитель: PhD, ассистент Тилявова С.А.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14832575>

Аннотация. В данном тезисе рассматриваются различные подходы к лечению пациенток с миомой матки, включая органосохраняющие методы. Анализ литературных данных позволил сделать вывод о целесообразности дальнейшего изучения эффективности фокусированной ультразвуковой (ФУЗ) абляции как метода терапии. Это обусловлено высоким интересом пациенток к сохранению матки, а также стремлением большинства из них поддерживать репродуктивную функцию.

Ключевые слова: миома матки, фокусированная ультразвуковая абляция, органосохраняющее лечение, репродуктивная функция.

Введение. Миома матки представляет собой наиболее распространённое доброкачественное новообразование данного органа, с предполагаемой частотой выявления у 20–40% женщин репродуктивного возраста [1, 2]. Чаще всего заболевание диагностируется у пациенток старше 35 лет, причем возрастной диапазон 35–55 лет охватывает до 90% всех случаев. В то же время миома крайне редко встречается у женщин младше 20 или старше 70 лет. В последние десятилетия наблюдается увеличение частоты диагностики миомы в период реализации детородной функции, что обусловлено социальными тенденциями откладывания беременности на более поздние сроки. Доля пациенток, перенесших хирургическое вмешательство по поводу миомы матки в гинекологических стационарах, колеблется в пределах 41–74% [3].

Вопросы лечения миомы матки остаются актуальными как в мировой, так и в отечественной гинекологической практике. В случаях выраженной клинической симптоматики или значительных размеров узлов радикальное хирургическое вмешательство считается оправданным. Однако по-прежнему остается дискуссионным вопрос высокой частоты проведения гистерэктомий, а также выбора тактики ведения пациенток с бессимптомными формами миомы матки.

В настоящее время широко применяется метод «комплексного консервативного ведения» пациенток с миомой матки, предложенный В. И. Кулаковым в 1997 году. Данный подход предполагает сочетание раннего хирургического вмешательства с минимизацией операционной травмы и химической миомэктомии, что способствует восстановлению репродуктивной функции у большинства пациенток. Однако консервативно-пластические операции остаются сравнительно редкими: за последние 30–40 лет их частота не превышает 10–12% случаев [4].

При этом среди женщин, перенесших хирургическое лечение миомы матки, каждая четвертая находится в возрасте до 40 лет. Это делает актуальным поиск органосохраняющих хирургических методов для пациенток репродуктивного возраста. Несмотря на развитие малоинвазивных технологий, хирургическое вмешательство по-

прежнему считается наиболее эффективным методом лечения миомы матки. Внедрение эндоскопических методов значительно расширило возможности оперативной гинекологии.

Современная тенденция в хирургическом лечении гинекологических заболеваний направлена на функционально-щадящие вмешательства, включая пациентов с миомой матки [5]. Одним из таких методов является консервативная миомэктомия, которая предполагает удаление миоматозных узлов с сохранением матки и её функций. Данная операция позволяет молодым женщинам сохранить возможность к деторождению в будущем [6].

Основной целью хирургического лечения миомы матки является сохранение и восстановление репродуктивной функции, позволяющее пациенткам успешно реализовать детородные планы после миомэктомии. Исследования подтверждают, что данный метод способствует повышению вероятности наступления и благополучного вынашивания беременности у женщин с миомой матки, осложняющей фертильность [7].

Тем не менее остаются нерешенные вопросы, касающиеся техники операции, оптимального расположения и направления разреза на матке, выбора шовного материала, а также условий, необходимых для формирования полноценного рубца. Восстановление генеративной функции после миомэктомии, по данным различных исследований, отмечается в диапазоне от 5% до 69%. Согласно литературным источникам, вероятность наступления беременности после органосохраняющего оперативного вмешательства составляет 30–50%, что означает, что каждая вторая или третья пациентка имеет шанс на зачатие. Более высокие показатели естественной фертильности в первый год после операции наблюдаются у женщин с единичным миоматозным узлом [8].

В настоящее время гормональная терапия не рассматривается в качестве самостоятельного метода лечения миомы матки. Основной принцип её применения заключается в блокировании стимулирующего влияния стероидных гормонов, таких как эстрадиол и прогестерон, на клетки опухоли [16]. Антигормональные препараты, в частности агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), используются преимущественно на подготовительном этапе перед основным лечением. Данная терапия вызывает выраженную гипозестрогению, аналогичную состоянию менопаузы, что способствует уменьшению размеров миомы и матки примерно на 50%, а также устранению меноррагий за счет развития аменореи [17].

На сегодняшний день эффективность консервативных методов лечения миомы матки остается недостаточной. В связи с этим, несмотря на сложную многофакторную природу нарушений фертильности, хирургическое вмешательство остается основным методом терапии у женщин репродуктивного возраста. По данным исследований, хирургическому лечению подвергается до 70% пациенток с данным заболеванием. Примечательно, что среди всех хирургических вмешательств значительную долю составляют радикальные операции, частота которых варьируется в пределах 60,9–95,3%.

Заключение. Несмотря на многолетнюю историю изучения, проблема лечения миомы матки у женщин репродуктивного возраста продолжает оставаться актуальной

для отечественной и зарубежной медицины. Это связано с высокой распространенностью данного заболевания среди доброкачественных опухолей женской репродуктивной системы. Учитывая стремление большинства пациенток сохранить матку и репродуктивную функцию, особый интерес представляет изучение эффективности фокусированной ультразвуковой (ФУЗ) абляции в терапии миомы матки. Данный метод требует дальнейших исследований для оценки его возможностей и оптимизации тактики лечения.

References:

1. Ryan G.L., Syrop C.H., van Voorhis B.J. Role, epidemiology, and natural history of benign uterine mass lesions. Clin. Obstet. Gynecol. 2005; 48: 312-24.
2. Wallach E.E., Vlahos N.F. Uterine myomas: an overview of development, clinical features, and management. Obstet. and Gynecol. 2004; 104: 393-406.
3. Ищенко А.И., Ботвин М.А., Ланчинский В.И. Миома матки: этиология, патогенез, диагностика, лечение. М.: Видар; 2010: 6-9, 19-27.
4. Савицкий Г.А. О хирургическом лечении миомы матки у женщин младшей возрастной группы. В кн.: Актуальные вопросы физиологии и патологии репродуктивной функции женщин. СПб.; 1997: 160-1.
5. Адамян Л.В., Зурабиани З.Р., Киселев С.И. Лапароскопия и ги-стерорезектоскопия в хирургическом лечении миомы матки у женщин детородного возраста. Акуш. и гин. 1997; (3): 40-3.
6. Ботвин М.А., Побединский Н.М., Зуев В.М. Реконструктивно-восстановительные операции у больных миомой матки. Акуш. и гин. 1999; (5): 38-42.
7. Fauconnier A., Dubuisson J.B., Ancel P.Y., Chapron C. Prognostic factors of reproductive outcome after myomectomy in infertile patients. Hum. Reprod. 2000; 15 (8): 1751-7.
8. Петракова С.А., Буянова С.Н., Мгелиашвили М.В. Возможности миомэктомии в коррекции репродуктивного здоровья женщин с миомой матки. Российский вестник акушера-гинеколога. 2009; 1; 30-5.
9. Рич Г. Лапароскопическая миомэктомия. В кн.: Кулаков В.И., Адамян Л.В. (ред.). Эндоскопия в диагностике и лечении патологии матки. М.; 1997: т. 1: 139-49.
10. Савельева Г.М., Краснова И.А., Бреусенко В.Г. Современные подходы к ведению больных с миомой матки. Международный медицинский журнал. 2001; (4): 22-8.
11. Адамян Л.В. Миома матки: диагностика, лечение и реабилитация: клинические рекомендации по ведению больных. М.; 2015.
12. Пучков Н.В., Политова А.К., Казлачкова О.П. и др. Лечение больных миомой матки с использованием малоинвазивных технологий. Эндоскопическая хирургия. 2002; (4): 28-31.
13. Коржуев С.И., Иванян А.Н., Густоварова Т.А., Аветисян Т.Г. Миомэктомия как метод сохранения и восстановления репродуктивной функции женщин. Вестник Смоленской медицинской академии. 2007; (4): 29-31.
14. Кулаков В.И., Шилова М.Н., Волков Н.И. Лапароскопическая миомэктомия в комбинированном лечении бесплодия и миомы матки. В кн.: Кулаков В.И., Адамян Л.В.

- (ред.). Эндоскопия в диагностике и лечении патологии матки. М.; 1997: т. 1: 210-1.
15. Khudoyarova D. R., Kh K. Z., Kh Z. Z. ARRHYTHMIAS IN PREGNANCY: TACTICS OF PATIENT MANAGEMENT //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 9. – С. 119-123.
 16. Кобилова З. Х., Худоярова Д. Р. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИДИОПАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 50-55.
 17. Shopulotova Z., Kobilova Z., Bazarova F. TREATMENT OF COMPLICATED GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN PREGNANTS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 630-634.
 18. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. URINATION DISORDERS IN PREGNANT WOMEN //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 774-777.
 19. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. NEW OPPORTUNITIES FOR THE TREATMENT OF HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 770-773.
 20. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 781-786.
 21. Rakhimovna K. D., Khamzaevna K. Z. CARDIAC ARRHYTHMIAS IN PREGNANT WOMEN: A COMPREHENSIVE REVIEW //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 35-39.